

Лазарев М.А.

кандидат педагогических наук, профессор РАН, главный специалист
ООО «Вольное экономическое общество России»,
Департамент научных конференций и Всероссийских проектов
e-mail: humanityspace@gmail.com

Стукалова О.В.

доктор педагогических наук, доцент, ведущий научный сотрудник,
ФГБНУ «Федеральный научный центр психологических и междисциплинарных исследований»
e-mail: stukalova@obrazfund.ru

Lazarev M.A.

Pedagogical Sciences, Professor of the Russian Academy of Natural History, Chief Specialist,
Free Economic Society of Russia
Department of Scientific Conferences and All-Russian Projects

Stukalova O.V.

Pedagogical Sciences, Associate Professor, Leading Researcher
Federal Scientific Center for Interdisciplinary and Psychological Research

МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ: ОБОБЩЕНИЕ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

Аннотация. Цель статьи – представить краткий обзор моделей развития человеческого капитала субъектов образования в России и зарубежных странах. В статье раскрывается представление о том, что человеческий капитал субъекта образования – это совокупность различных компонентов, которые формируются в процессе профессиональной подготовки в университетах в целях личностного развития и становления специалистов с учетом изменяющихся условий. Анализ существующих моделей доказывает, что феномен человеческого капитала обладает сложной структурой, состоящей из ряда ключевых элементов, в том числе интеллектуального капитала; капитала здоровья; капитала эстетического творчества, ориентированного на реализацию художественно-творческого потенциала личности; капитала достижений. Определено, что эффективная система формирования человеческого капитала субъектов образования должна учитывать макро, мезо и микроуровни, это позволяет успешно адаптировать ее к условиям, вызовам и потребностям современного постиндустриального информационного общества. В статье описаны такие модели развития человеческого капитала, как российская модель развития человеческого капитала в условиях мобилизационной экономики, сингапурская модель массового распространения информационных технологий. Сделан вывод о том, что поддержка развития человеческого капитала создает значительные преимущества как для социокультурного, так и для экономического роста государства. При помощи человеческого капитала возможно создавать и внедрять высокие технологии, включая нанотехнологии, обеспечивать юридические и финансовые условия для успешных инвестиций населения и бизнеса в процесс развития человеческого капитала. При этом определяющую роль в этом играет государство, которое обладает основными инструментами контроля, включая финансирование общего и высшего образования и других программ развития человеческого капитала.

Ключевые слова: человеческий капитал, развитие, модель, потенциал, система ценностей, технологии, субъект образования, профессиональная подготовка.

MODELS OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT OF EDUCATION SUBJECTS: GENERALIZATION OF RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE

Abstract. The purpose of the article is to present a brief overview of the models of human capital development of education subjects in Russia and foreign countries. The article reveals the idea that the human capital of an education subject is a set of various components that are formed in the process of professional training at universities for the purpose of personal development and the formation of specialists, taking into account changing conditions. Analysis of existing models proves that the phenomenon of human capital has a complex structure consisting of a number of key elements, including intellectual capital; health capital; capital of aesthetic creativity, focused on the implementation of the artistic and creative potential of the individual; capital of achievements. It is determined that an effective system for the formation of human capital of educational entities should take into account the macro, meso and micro levels, which allows it to be successfully adapted to the conditions, challenges and needs of the modern post-industrial information society. The article describes such models of human capital development as the Russian model of human capital development in the context of a mobilization economy, the Singapore model of mass distribution of information technologies. It is concluded that support for the development of human capital creates significant advantages for both the socio-cultural and economic growth of the state. With the help of human capital, it is possible to create and implement high technologies, including nanotechnology, to provide legal and financial conditions for successful investments of the population and business in the process of human capital development. At the same time, the state plays a decisive role in this, which has the main instruments of control, including financing of general and higher education and other human capital development programs.

Keywords: human capital, development, model, potential, value system, technology, educational entity, professional training.

Введение

Концепт «человеческого капитала» связан с исследованиями лауреата Нобелевской премии – одного из крупнейших ученых в области развивающихся экономик Теодора Шульца. Ученый считал, что улучшение благосостояния личности определяется рядом компонентов: наличием знаний, умений и ряда важных навыков, которые и составляют человеческий капитал, являющийся основным производительным фактор постиндустриальной экономики [13].

В настоящее время большинство ученых приходят к мнению о значимости развития человеческого капитала в накоплении национального богатства и экономическом росте государства [10, 12].

Безусловно, человеческий капитал – весьма широкое понятие, которое можно рассматривать с позиций многих аспектов: это и креативный, и социальный капиталы. Сложная структура этого понятия включает такие элементы, как интеллектуальный капитал, капитал эстетического творчества. Основными компонентами человеческого капитала являются профессиональный капитал, капитал культуры и капитал здоровья [15]. Эти компоненты справедливо можно назвать фундаментом человеческого капитала.

Основное внимание современных исследователей сосредоточено на изучении влияния человеческого капитала на экономические процессы [8]. Между тем, именно образование является главным стимулом накопления человеческого капитала и его развития.

Именно в образовании раскрываются такие важнейшие потенциальные возможности и ресурсы человеческого капитала [7], как интеллектуальный ресурс, связанный с стимулированием роста и расширения знаний во всех сферах и на всех уровнях (индивидуальном, коллективном и общественном). Мощный интеллектуальный ресурс способствует порождению инноваций, переходу технологий на более высокий уровень [6]. Именно образование, в результате, позволяет обеспечить процесс воспроизводства национального богатства как устойчивый и сбалансированный, интенсивный

и одновременно социально ориентированный. Социальность образования – базовый фактор создания социального благополучия [21], включая системное надежное доверие между членами общества, снижающее напряжение между ними и помогающее гражданской идентичности, и другие демографические дивиденды [4, 16].

В ряде стран мира все это учитывается секторами общественного развития – государством, бизнесом, некоммерческими организациями. Не случайно индекс человеческого капитала рассчитывается по трем направлениям: суммарные затраты на обучение одного человека в общеобразовательной школе; оценка ресурсов высшего образования, в том числе расчет соотношения количества выпускников, оценка их профессионального самоопределения и устройства на работу по избранной специальности; научно-исследовательская деятельность – рейтинги университетов, количество исследователей, расходы на проведение исследований, их влияние на качество профессиональной подготовки студентов.

Актуальность статьи обусловлена указанной выше социальной значимостью проблемы. В связи с этим, в статье рассмотрены различные модели развития человеческого капитала субъектов образования. Безусловно, необходимо учитывать, что любая модель используется чаще всего как исследовательский инструмент представления исследуемого объекта. Это дает материал для его достаточно объективного объяснения и некоторого уточнения, а в дальнейшем – для оценки его необходимых изменений и трансформаций. Жизнеспособность модели оценивается и на основе критерия ее масштабирования и применения в новых условиях. Таким образом, модели развития человеческого капитала служат средством познания.

Основаниями для анализа моделей развития человеческого капитала субъектов образования являются:

- во-первых, наличие и разнообразие таких моделей, что помогает осуществлять широкое сравнение;
- во-вторых, многоуровневость формирования человеческого капитала, что позволяет разрабатывать наиболее гибкие инструменты и методы развития и использования человеческого капитала – это затрагивает и такое его проявление, как человеческий капитал субъектов образования.

Учет основных уровней – макро, мезо и микро эффективно адаптирует модель к специфическим условиям и потребностям, поскольку каждый уровень имеет не только свои особенности, но и связи с другими уровнями.

Материалы и методы

В качестве основных материалов исследования используются статьи в профильных журналах, сборниках конференций, монографии, в той или иной мере затрагивающие тему исследования – а именно модели развития человеческого капитала субъектов образования.

Ведущими теоретическими методами для исследования стали анализ, индукция, синтез, контент-анализ источников, сопоставительный анализ моделей.

Результаты

Анализ разработанности проблематики исследования в научной литературе

Обзор научной литературы по проблематике статьи позволяет выделить несколько наиболее отчетливых тенденций в рассмотрении сущности человеческого капитала, в целом, и человеческого капитала субъектов образования, в частности.

Это:

1) акцентирование значения влияния человеческого капитала не просто на укрепление экономики общества, но и в особенности на ее инновационность [9]. Причем в научной литературе можно проследить эту тенденцию, начиная с 1990-х гг. Приведем ряд источников разных лет публикации [19, 20]. Более того, есть источники, рассматривающие факторы развития человеческого капитала уже с середины XX века [22];

2) активный поиск объективных критериальных подходов и точных инструментов измерения

эффективности применения моделей развития человеческого капитала [17, 18];

3) выявление синергетического потенциала экономического роста и процессов накопления человеческого капитала субъектов образования. Важно, что исследователями определены факторы повышения отдачи от инвестиций в образование и увеличения ресурсов для осуществления различных проектов [24] и, что особенно важно в контексте проблематики статьи, реализации различных моделей развития человеческого капитала субъектов образования [26];

4) рассмотрение процессов развития человеческого капитала сквозь призму специфики уровней формирования человеческого капитала.

Общими положениями, с точки зрения большинства исследователей являются следующие:

- фундаментальной основой человеческого капитала являются такие компоненты, как профессиональный капитал, включающий в себя капитал образования [14] и креативный капитал; капитал культуры, который определяет систему ценностей, норм морали и этических норм поведения; капитал здоровья [27], взаимосвязанный с категорией «качество жизни», определяющей степень удовлетворенности условиями и характеристиками жизни человека [2];

- эффективность системы гармоничного формирования человеческого капитала коррелирует с учетом требований к оптимальному развитию личностного потенциала в условиях информационной эпохи [24];

- на макроуровне эти процессы осуществляются в рамках сильного влияния совокупности социально-политических и экономических отношений [26]. Именно это позволяет объективно определять основные факторы формирования и дальнейшего развития человеческого капитала [25];

- на мезоуровне осуществляется проектирование особенностей и потребностей региональных экономик [23];

- на микроуровне акцент делается на изучение возможностей адаптации процессов формирования и развития человеческого капитала к личностным особенностям обучающихся, их потребностям и потребностям [28].

Анализ моделей развития человеческого капитала субъектов образования

Многогранность подходов к представлениям о возможностях развития «человеческого капитала субъектов образования» обуславливает широкий спектр решению комплексных задач по качественному развитию всех компонентов этого процесса [5]. В этом контексте значительным потенциалом обладают модели, апробированные на всех уровнях (макро-, мезо- и микроуровни).

Модель развития человеческого капитала субъектов образования в условиях мобилизационной экономики: российский опыт

Эта модель (Рис. 1) является основой для создания эффективной национальной системы формирования человеческого капитала и управления им, включающей в себя образование, развитие, поддержку и управление интеллектуальными инновационными проектами, а также ряд мер социальной защиты. Сбалансированный подход к развитию человеческих ресурсов в условиях мобилизационной экономики предполагает учет изменений в обществе, технологический прогресса, уровень человеческого потенциала и готовность к социально ориентированной деятельности [9].

Рисунок 1. Модель развития человеческого капитала субъектов образования в условиях мобилизационной экономики.

Комментарий.

Условные обозначения:

1. Система профессиональной подготовки специалистов – высшее и среднее профессиональное образование.

2. Поддержка научно-практической деятельности.

3. Организация отраслевых образовательных кластеров.

Формирование человеческого капитала субъектов образования в российской мобилизационной экономике происходит под влиянием внешних факторов, основными из которых являются:

А) последствия пандемии COVID-19,

Б) антироссийские санкции,

В) напряженная геополитическая ситуация вокруг России [3].

Таким образом, экономика нашей страны может быть охарактеризована как мобилизационная. Очевидно, что для формирования и обеспечения развития человеческого капитала в России в условиях таких острых вызовов особенно важно:

1) провести оперативное реформирование системы подготовки будущих специалистов в организациях высшего и среднего профессионального образования;

2) создать условия для активизации и повышения эффективности научно-исследовательской деятельности – прежде всего в инновационных сферах, оказывающих влияние на развитие экономики и повышение благосостояние общества;

3) организовать отраслевые образовательные кластеры, способствующие повышению профессионализма, профессиональному самоопределению молодых специалистов, их включенности в развитие человеческого капитала.

Такой подход обеспечивает взаимодействие между основными направлениями макро-, мезо- и микроуровней с учетом потребностей работодателей и будущих специалистов.

Модель развития человеческого капитала с опорой на высокие технологии: опыт Сингапура

За последние десятилетия экономика Сингапура стала одной из наиболее развитых и

перспективных в азиатском регионе. С точки зрения исследователей, именно Сингапур доказал, что наибольший технологический прорыв в экономике могут произвести инвестиции в человеческий капитал [1]. При этом поддерживается, прежде всего, техническое образование, направленное на освоение высокотехнологичных специальностей (правительство компенсирует до 90% расходов на обучение). Среди гуманитарных направлений акцент делается на изучении иностранных языков. Кроме того, активно привлекаются высококвалифицированные специалисты из-за рубежа – они чаще всего выступают в роли партнеров различных венчурных фондов.

Также можно отметить и открытости к созданию кластеров, объединяющих школы, университеты и промышленные предприятия. Еще одной чертой сингапурской модели развития человеческого капитала является расширение доступа к мультимедийному контенту.

В Сингапуре действует целая система образовательных программ для разных групп населения, направленных на освоение онлайн-услуг - в том числе для семей с низкими доходами. Это позволило сократить разрыв в использовании информационных технологий между людьми с высоким уровнем образования и малообразованными людьми. В результате это стимулировало ускоренное развитие информационных технологий в Сингапуре.

В ходе выполнения Национального технологического плана государственные институты были объединены в одну общую сеть и внедрен электронный формат отчетности.

В целом, можно аргументированно заключить, что сильное влияние на рост экономических показателей Сингапура оказали не только активная поддержка развития человеческого капитала, но и полученные специалистами управленческие навыки, открытость к опоре на наиболее эффективные подходы к созданию условий социального благополучия граждан. Успех Сингапура раскрывает значение продвижения инноваций и эффективность этого процесса при продуманной компетентной поддержке государственного сектора – именно это лежит в основе сингапурской модели развития человеческого капитала.

Выводы

1) Развитие человеческого капитала субъектов образования является важнейшим фактором ускорения экономического роста и повышения уровня социального благосостояния населения. Стоит подчеркнуть, что совокупный эффект от этого процесса связан с уровнем качества рабочей силы в соответствии с потребностями общества в долгосрочной перспективе.

2) Основная тенденция современной экономики заключается в поиске постоянных инноваций. Но при этом важно, чтобы разработка и внедрение этих инноваций были направлены на стимулирование процессов социальной интеграции.

3) Высокий уровень человеческого капитала субъектов образования отражает и состояние здоровья нации, ее общую культуру. Развитый человеческий капитал создается на основе взаимодействия образовательных организаций с промышленными предприятиями, в целом, с рынком труда с целью отслеживания его потребностей в определенных специальностях. С этой целью важно проводить оценку качества учебных программ подготовки выпускников по критериям их влияния на адаптацию к дальнейшей профессиональной самореализации.

4) Важным элементом развития человеческого капитала в современном обществе являются университеты, которые генерируют знания среди субъектов образования – молодых перспективных людей, приносящих новые идеи [11].

5) Универсальная модель, способная описать развитие человеческого капитала, в целом, вряд ли может быть создана. Между тем, ряд исследователей считает, что можно разработать модель, позволяющую прогнозировать реакцию общества на внедрение целостной системы развития человеческого капитала, которая объединяет институциональные и технологические аспекты общественного развития. Это позволит более точно анализировать и прогнозировать сложные социально-экономические процессы с учетом многих факторов.

Литература:

1. Абдурахманов К.Х. Опыт Сингапура в формировании и развитии человеческого капитала и социально-трудовых отношений // Стратегические решения и риск-менеджмент. – 2023. – Т. 14. № 2. – С. 188-197. DOI: 10.17747/2618-947X-2023-2-188-197.
2. Вишневский А.Г., Щербакова Е.М. Демографические тормоза экономики // Вопросы экономики. – 2018. – № 6. – С. 48-70.
3. Захарова Ю.Н. Формирование модели повышения качества человеческого капитала организации в условиях санкций в современной России // Вопросы инновационной экономики. – 2019. – № 1. – С. 175-180. DOI: 10.18334/vines.9.1.39969.
4. Калабихина И.Е., Казбекова З.Г. Влияние первого демографического дивиденда на экономический рост с учетом человеческого капитала // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2022. – № 3. – С. 81-100.
5. Кокуйцева Т.В., Шиманский А.А. Теоретические основы формирования и развития человеческого капитала в российской и зарубежной литературе // Вопросы инновационной экономики. – 2020. – № 1. – С. 233-248. DOI: 10.18334/vines.10.1.100595.
6. Лазарев М.А. Теоретико-методологическая интеграция процессов в современной педагогике // Гуманитарное пространство. Международный альманах. – 2021. – Т. 10. № 3. – С. 301-326. DOI: 10.24412/2226-0773-2021-10-3-301-326.
7. Лазарев М.А., Стукалова О.В. Современные подходы к оценке социального эффекта образовательного проекта // Педагогический научный журнал. – 2022. – № 3. – С. 38-44. DOI: 10.5281/zenodo.7409186.
8. Лазарева Е.И., Гаврилова Ю.В. Эффективное управление человеческим капиталом организации в условиях устойчиво-инновационного развития экономики // Вопросы инновационной экономики. – 2020. – № 2. – С. 737-746. DOI: 10.18334/vines.10.2.100937.
9. Макаров И.Н., Дробот Е.В., Кукина Е.Е., Черных А.В., Волкова О.А. Модели эволюции человеческого капитала в контексте формирования новой политической экономики // Экономика, предпринимательство и право. – 2023. – Т. 13. № 8. – С. 3051-3062. DOI: 10.18334/epp.13.8.118951.
10. Минаев Н.Н., Жарова Е.А. Оценка сбалансированности человеческого капитала в Российской Федерации // Экономика труда. – 2022. – № 7. – С. 1115-1132. DOI: 10.18334/et.9.7.115083.
11. Навруз-Зода Б.Н., Шомиев Г.У. Исторические предпосылки развития теории человеческого капитала // Academy. – 2016 – № 11 (14). – С. 19-21.
12. Пономарёв В.П., Лазарев М.А. О визуализации мирового ментального пространства и о цене национального «галанта» // Гуманитарное пространство. Международный альманах. – 2021. – Т. 10. № 7. – С. 1018-1043. DOI: 10.24412/2226-0773-10-7-1018-1043.
13. Паршина Н.В. Человеческий капитал: сущность, содержание, особенности // Мир современной науки. – 2013. – № 3 (18). – С. 1-7.
14. Попов Д.С. Человеческий капитал в России: точность измерения и ограничения подхода // Социологические исследования. – 2020. – № 11. – С. 27-38.
15. Стукалова О.В. Развитие образования и вызовы цифровой экономики: возможности взаимодействия // Гуманитарное пространство. Международный альманах. – 2023. – Т. 12. № 1. – С. 70-83. DOI: 10.24412/2226-0773-2023-12-1-70-83.
16. Харькова Т.Л., Никитина С.Ю., Андреев Е.М. Зависимость продолжительности жизни от уровня образования в России // Вопросы статистики. – 2017. – № 8. – С. 61-69.
17. Abraham K.G., Mallatt J. Measuring human capital // Journal of Economic Perspectives. – 2022. – Vol. 36. No. 3. – P. 103-130. DOI: 10.1257/jep.36.3.103.
18. Angrist N., Djankov S., Goldberg P., Patrinos H.A. Measuring human capital // Policy Research Working Paper. – 2019. – No. 8742. – P. 1-44. DOI: 10.2139/ssrn.3339416.

19. Benhabib J., Spiegel M. The role of human capital in economic development. Evidence from aggregate cross-country data // *Journal of Monetary Economics*. – 1994. – Vol. 34. – P. 143-173. DOI: 10.1016/0304-3932(94)90047-7.
20. Cohen D., Soto M. Growth and human capital: Good data, good results // *Journal of Economic Growth*. – 2007. – Vol. 12. – P. 51-76. DOI: 10.1007/s10887-007-9011-5.
21. Collin M., Weil D.N. The effect of increasing human capital investment on economic growth and poverty: A simulation exercise // *Journal of Human Capital*. – 2020. – Vol. 14. No. 1. – P. 43-83.
22. de la Fuente A., Doménech R. Educational attainment in the OECD, 1960-2010. Updated series and a comparison with other sources // *Economics of Education Review*. – 2015. – Vol. 48. – P. 56-74. DOI: 10.1016/j.econedurev.2015.05.004.
23. Jeong H. Analysis of Korea's long-term growth process and lessons for sustainable development policy // *The Long-Term Growth Model: Fundamentals, extensions, and applications*. – Washington, D.C.: World Bank Group. – 2022. – P. 159-179.
24. Krueger A.B., Lindahl M. Education for growth: Why and for whom? // *Journal of Economic Literature*. – 2001. – Vol. 39. No. 4. – P. 1101-1136. DOI: 10.1257/jel.39.4.1101.
25. Loayza N. V., Pennings S. The standard Long Term Growth Model // *The Long Term Growth Model: Fundamentals, extensions, and applications*. – Washington, D.C.: World Bank Group. – 2022. – P. 7-26.
26. Rossi F. Human capital and macroeconomic development: A review of the evidence // *The World Bank Research Observer*. – 2020. – Vol. 35. No. 2. – P. 227-262. DOI: 10.1093/wbro/lkaa002.
27. Weil D.N. Chapter 3 – Health and economic growth // *Handbook of economic growth*. P. Aghion, S.N. Durlauf (editors). – Elsevier. – 2014. – Vol. 2. – P. 623-682. DOI: 10.1016/B978-0-444-53540-5.00003-3.
28. Wößmann L. Specifying human capital // *Journal of Economic Surveys*. – 2003. – Vol. 17. No. 3. – P. 239-270. DOI: 10.1111/1467-6419.00195.